

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIY ANJUMAN

MARKAZIY OSIYONING ILK SIVILIZATSIYA DAVRI MADANIYATI XUSUSIDA

S.E. Gaibnazarova

*"MPEI" NRU Federal davlat byudjeti oliy ta'lim
muassasasining Toshkent shahridagi filiali,
"Tabiiy-texnikaviy va ijtimoiy-gumanitar fanlar" kafedrası,
katta o'qituvchi*

Kalit so'zlar: Qadimgi sivilizatsiyalar, Joytun madaniyati, Qadimgi Gretsiya sivilizatsiyasi, Teshiktosh g'ori, Ko'lbuloq, Selung'ur g'ori, Nomzogh madaniyati, Sopollitepa, "Avesta".

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyoning ilk sivilizatsiyasi davri madaniyati, uning qoldirgan madaniy meros va uning saqlanishi haqida so'z boradi.

ON THE CULTURE OF THE EARLY CIVILIZATIONAL PERIOD OF CENTRAL ASIA

S.E. Gaibnazarova

*"MPEI" National Research University Federal State Budget of Higher Education
branch of the institution in Tashkent,
Department of "Natural-technical and social-humanitarian sciences",
Senior Lecturer*

Key words: Ancient civilizations, Joytun culture, Ancient Greek civilization, Teshiktash cave, Kolbulok, Selungur cave, Nomzogh culture, Sopollitepa, "Avesta".

Abstract: This article talks about the culture of the first civilization of Central Asia, its cultural heritage and its preservation.

О КУЛЬТУРЕ РАННЕГО ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПЕРИОДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

С.Э.Гаибназарова

«МЭИ» НИУ Федеральный государственный бюджет высшего образования
филиал учреждения в Ташкенте,
Кафедра "Естественно-технических и социально-гуманитарных наук",
старший преподаватель

Ключевые	слова:	Аннотация:
Древние Джойтунская Древнегреческая цивилизация, Тешикташская пещера, Селунгурская Номозгохская Сополлитепа, «Авеста».	цивилизации, культура, Тешикташская Колбулок, пещера, культура,	В данной статье рассказывается о культуре первой цивилизации Центральной Азии, ее культурном наследии и его сохранении.

Insoniyat tarixida ibtidoiy jamoadan sivilizatsiyaga o'tish shaharlarning paydo bo'lishi, ularning hokimiyat va diniy markaz sifatida shakllanishi, ibodatxona, saroylar qurilishi, yozuv paydo bo'lishi bilan va, shuningdek, jamiyatda turli sinflar va davlatchilikning paydo bo'lishi bilan boshlanadi. Qadimgi sivilizatsiyalar davri qadimgi dunyo tarixi fani tomonidan o'rganiladi. Tabiiyki, sivilizatsiyalar tarixi jamiyatning taraqqiyoti natijasida turli ijtimoiy qatlamlar paydo bo'lishi bilan boshlanadi. Qadimgi sivilizatsiyalar jahon xalqlari taraqqiyotining keyingi rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatdi va uning poydevori hisoblanadi.

Qadimgi sivilizatsiyalar tarixini mamlakatlar bo'yicha o'rganib borish qulayroq bo'ladi. Bunday o'rganish umumiy taraqqiyot yo'lini, ham mahalliy xususiyatlarni aniqlashga yordam beradi: bu ayirmalar o'zining juda xilma-xilligiga qaramasdan, taraqqiyot qonuniyatini o'zgartirmaydi. Birinchi sivilizatsiyalar yirik daryolar vodiylarida vujudga kelgan. Tog'li mamlakatlar uchun boshqa sharoitlar harakterlidir. Bu joylarda jamiyat va davlat, ya'ni sivilizatsiya o'choqlari ancha keyin vujudga kelgan. Dasht yerlarda, cho'l sharoitida o'ziga xos xo'jaliklar tarkib topgan, ularda ko'chmanchi chorvachilik ustunlik qilgan.

Markaziy Osiyo va jahon sivilizatsiyasi haqida so'z borar ekan, mintaqamizning noyob yodgorligi hisoblanmish Joytun madaniyatini misol keltirishimiz mumkin. Bu yodgorlik Turkmanistondagina emas, balki butun O'rta Osiyodagi eng mashhur neolit davri yodgorliklaridan biri hisoblanadi. U Ashxobod shahridan 25 km shimolda uncha baland bo'lmagan tepalik ustida joylashgan. Bu ibtidoiy qishloq bir necha uylardan tashkil topgan bo'lib, uylarning maydoni 25-30 kv. metrni tashkil etadi, ular paxsadan qurilgan. Paxsa loyiga maydalangan somon qo'shilgan bo'lib, u devorning mustahkamligini oshirgan. Uylar to'g'ri to'rtburchak shaklida bo'lib, har birida alohida o'choqlar bor. Uylarning devorlari somonli loy bilan suvalib, oxra bilan bo'yalgan. Ularning yonida omborxonalar, saroy va xo'jalik uchun zarur o'ralar ham bor. Har bir uyda 5-6 kishidan iborat oila yashagan. Joytun qishlog'ida 30 ga yaqin uy bo'lib, ularda 150-180 kishi istiqomat qilgan, degan farazlar bor.

Joytun xarobalaridan bug'doy, arpa izlari, yorma tosh, tosh boltalar, parrakchalar, o'roqlar, qurol sifatida ishlatiladigan o'tkir uchli toshchalar, teshgich parmalar, qirg'ichlar, sigment qurollar, trapetsiyalar, nukleuslar, kamon o'qlarining uchlari va paykonlar topilgan. Ayni vaqtda munchoqlar, urchuq, taqinchoqlar, hatto shaxmat-shashka donalariga o'xshash buyumlar ham topilgan. Joytundagi uylardan odamlar va hayvonlarning loydan ishlanib, pishirilgan haykalchalari topilgan. Makonda sopol idishlarning parchalari ko'p uchraydi.

Joytunliklar miloddan oldingi VI-V ming yilliklarda yashab, asosan dehqonchilik, chorvachilik, qisman esa ovchilik bilan shug'ullanganlar. Ularda ona urug'i hukm surib, xo'jalikda ayollarning mavqeyi baland bo'lgan. Joytun – Markaziy Osiyodagi ilk dehqonchilik madaniyatining eng qadimgi va eng nodir yodgorliklaridan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda tarixning shunday bir talqini vujudga keladiki, unda mualliflar bu har ikki muqobil yondashuvlarning ijobiy g'oyalardan foydalanishga va ularning kamchiliklari o'rnini to'ldirishga harakat qiladilar. Sivilizatsiyaga doir keng tarqalgan nazariyalar orasida ikki turni ko'rsatish mumkin: sivilizatsiyaning bosqichli nazariyasi va lokal sivilizatsiyalar nazariyasi.

Sivilizatsiyaning bosqichli nazariyalari sivilizatsiyani insoniyat progressiv taraqqiyotining yaxlit jarayoni sifatida o'rganadi, bu jarayonda ma'lum bosqichlar ajratiladi. Ayrim zamonaviy olimlar umumjahon sivilizatsiyasi jarayonida uch asosiy bosqichni ajratib ko'rsatishadi: industriyagacha bo'lgan davr, sanoat inqilobi boshlab bergan industrial yoki mashina davri va postindustrial davr. Lokal sivilizatsiyalar nazariyasi tarixan shakllangan, ma'lum hududni egallagan va ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyotning o'ziga xos xususiyatlariga ega jamiyatlarni o'rganadi. Lokal sivilizatsiyalar – bu tarixning umumiy oqimini tashkil etuvchi o'ziga xos “birliklar”dir.

O'tmishda va bugungi kunda mavjud sivilizatsiyalar miqdorini aniqlab bo'lmaydi, zero sivilizatsiyalarning aniq vaqt va hududiy chegarasi yo'q. Shu o'rinda sivilizatsiyalarning quyidagi ayrim turlarini sanab o'tish mumkin: dastlabki sivilizatsiyalar, an'anaviy sivilizatsiyalar, yangilangan sivilizatsiyalar, o'rta sivilizatsiyalar, monolit sivilizatsiyalar, sintetik sivilizatsiyalar, agrar sivilizatsiyalar, industrial sivilizatsiyalar, kontinental sivilizatsiyalar, dengiz, okean sivilizatsiyalari. Deyarli barcha sivilizatsiyalar bir vaqtning o'zida bir necha turga aloqador bo'lishi mumkin. Masalan, ibtidoiy davrdan o'sib chiqqan Qadimgi Gretsiya sivilizatsiyasi yangilangan, monolit, agrar, dengiz sivilizatsiyasi edi. Uzoq vaqt davomida tarixni o'rganishga formatsion yondashuv ustunlik qilib keldi. Formatsion yondashuv tarixni monistik, universalistik tushunishga asoslanadi. U jahon tarixini ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyalar oldinma-кетин almashuvidan iborat yagona, chiziqli-hujumkor tabiiy-tarixiy jarayon sifatida talqin qiladi. Ammo, alohida xalqlar tarixini jahon ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyalari tarixining yagona doirasiga sig'dirib bo'lmaydi.

Ayrim tadqiqotchilar formatsion yondashuvni tahlil qilar ekanlar, uning quyidagi zaif jihatlarni qayd etadilar. Birinchidan, tarixning har qanday bosqichida jamiyat hayotini ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarga belgilaydi, deb aytish o'rinli bo'lmaydi. Ikkinchidan, bir formatsiyadan boshqa formatsiyaga tabiiy yuksalish haqidagi monistik tasavvur inson erkinligiga, insoniyat rivojlanishining muqobil yo'llarini tanlashga o'rin qoldirmaydi. Uchinchidan, xalqlar, jamiyatlar, davlatlarning haqiqiy tarixi yuksalib boruvchi chiziq bo'ylab formatsion rivojlanishning tor doirasiga sig'maydi. Mazkur yondashuv amalga tatbiq etilganda har bir xalq va sivilizatsiyaning o'ziga xosligi va betakrorligi yo'qoladi, ular ayni holda barkamol jamiyatning sharti sifatidagina amal qiladi. Shunday qilib, hozirgi davr sharoitida tarixiy jarayonni besh ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyadan iborat bo'lgan chiziqli sxema sifatida talqin qilishning bir yoqlamaligi ayniqsa bo'rtib namoyon bo'ladi. Jahon tarixiy jarayoni mazkur nazariy modeldan boyroq. Shu sababli, ushbu talqinni tarixni tushunishga nisbatan o'zgacha, nochiziq yondashuv bilan to'ldirish talab etiladi. Sivilizatsion yondashuv tarixiy jarayonni tushunishga nisbatan aynan shunday yondashuvdir.

Markaziy Osiyo jahon sivilizatsiyasida juda qadimdan madaniyati rivojlangan, tarixi boy mintaqalardan biri. Bu muqaddas zaminda odamzodning ilk ajdodlari faoliyatidan guvohlik beruvchi ko'pgina materiallar topilgan. Yaqin kunlarga fanda Teshiktosh g'oridan topilan neandertal davri odamining qoldiqlariga asoslangan holda Markaziy Osiyoda eng qadimgi ajdodlarimizning izlari 80-100 ming yillik tarixga ega degan tasavvur mavjud edi. Biroq keyingi yillarda janubiy Qozog'istonda, Tojikistonda eng qadimgi ajdodlarimizning izlari topib o'rganildi. Shuningdek, arxeologlar Toshkent viloyatida (Ko'lbuloq) va Farg'ona vodiysida

(Selung'ur g'ori) arxeologik qazishmalar o'tkazib, odamzodning Markaziy Osiyodagi ilk faoliyati ashel davriga (yaqin bir million yilga) tegishli ekanligini aniqladilar. Endilikda Markaziy Osiyo hududi jahonda odamzodning ilk ajdodlari makon topgan mintaqaga kiradi. Bu kashfiyot o'zbek arxeologlarining jahon tarixiga qo'shgan munosib hissasidir. Ibtidoiy ajdodlarimiz dastlab tabiatning tayyor noz-ne'matlarini iste'mol qilib kun kechirdilar. Keyinroq esa, tabiat sirlarini o'rganishi tufayli bir vaqtning o'zida dehqonchilik va chorvachilikni kashf etdilar. Bu kashfiyot odamzodni tabiat qulligidan abadiy ozod qildi. Bu voqealar ibtidoiy jamoa tuzumining neolit (yangi tosh) davrida sodir bo'ldi. Bu inqilobiy o'zgarishlar Markaziy Osiyoning janubiy rayonlarida miloddan avvalgi 5-ming yillikda (Joytun madaniyati – Kopetdag etaklarida, Qoraqum cho'lida yangi tosh (neolit) davrida ilk dehqonchilik bilan shug'ullangan qabilalar madaniyati), markaziy va shimoliy rayonlarida esa, miloddan avvalgi III ming yillikda (Kaltaminor madaniyati – Amudaryoning quyi havzasida yangi tosh (neolit) davrida daryo o'zanlari va ko'l yoqalarida makon topib, ovchilik va baliqchilik bilan shug'ullangan qabilalar madaniyati) sodir bo'ldi. Dehqonchilik xo'jaligi o'z navbatida hunarmandchilik qator sohalarining rivojlanishiga zamin yaratdi va ular asosida qadimgi sharq sivilizatsiyasining mintaqalari qaror topdi.

Markaziy Osiyo o'zining boy tarixi va madaniy dunyosi bilan ana shu qadimgi Sharq sivilizatsiyasi tizimida rivojlanib bordi. Keyingi yillarda arxeologlar Janubiy Turkmanistonda qadimgi sharq sivilizatsiyasining yangi o'choqlarini ochib o'rgandilar. Anov yoki Nomozgoh madaniyati nomi bilan uzoq o'tmish tariximizdan muhim o'rin olgan bu o'choqlar Markaziy Osiyo xalqlarining jahon madaniyatiga ko'shgan benazir hissasidir. Turkmanistonning qadimgi dehqonchilik madaniyati ta'sirida miloddan avvalgi II ming yillik o'rtalarida O'zbekistonning janubiy viloyati bo'lmish Surxondaryo hududida Nomozgoh madaniyatiga o'xshash Sopollitepa (bundan 3,5-4 ming yil avval janubiy O'zbekistonda yashagan dehqonlarning makoni sifatida tarkib topgan yodgorlik, shahar madaniyatining mahalliy asosi va uning kelib chiqishi, ildizlari janubiy Turkmaniston hududida tarkib topgan qadimgi sharq shahar madaniyati bilan uzviy bog'lik ekanligi ilmiy asoslandi, O'zbekistonda shahar madaniyati kamida ming yilga qadimiylashdi) madaniyati tarkib topdi.

Diniy dunyoqarashning murakkablashuvi natijasida tabiat hodisalariga nisbatan dualistik qarashlar shakllana boshlagan. Insonga foydasi tegadigan, inson uchun hayot manbai bo'lgan hodisalarning o'z xudolari yoki homiylari mavjud degan tushunchalar vujudga kelgan. Eramizdan avvalgi II ming yillik oxirlariga kelgach, Eron va Markaziy Osiyoda Quyoshga sig'inish ancha takomillashib, uning zaminida insonga quyoshdek yorug'lik va issiqlik in'om etuvchi olovga sig'inish - otashparastlik e'tiqodi vujudga keladi. Olovni quyoshning yerdagi o'g'li, degan tasavvurlar chuqurlashadi va Quyosh xudosi Mitra, suv xudosi Anaxita va boshqalarga e'tiqod qilish otashparastlik e'tiqodiga qo'shilib ketadi. Eron va Markaziy Osiyoda otashparastlik dini – zardushtiylik hukmron dinga aylanadi.

Zardushtiylik ta'limoti va e'tiqodlar asosi uning muqaddas kitobi "Avesta"da bayon etiladi. "Avesta" eramizdan avvalgi II ming yillikning oxirlarida vujudga kela boshlaydi. Shuningdek, bu yozma madaniy yodgorlik qadimgi Markaziy Osiyo, Ozarbayjon, Eron va boshqa Sharq mamlakatlarining tarixi, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va maishiy hayoti, tili, yozuvi, xalq og'zaki ijodi haqida ma'lumot beruvchi asosiy manbadir. "Avesta" olimlarning taxminlariga ko'ra, eramizdan avvalgi 1 ming yillikning birinchi yarmida yaratilgan. "Avesta" ko'pchilik manbalarda 21 kitob (qism) dan iborat bo'lgan deb ta'kidlanadi. Beruniy o'zining "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" nomli asarida "Podshoh Doro ibn Doro xazinasida o'n ikki ming qoramol terisiga tillo suvi bilan bitilgan bir nusxasi bor edi. Aleksandr otashkadalarni vayron qilib, ularda xizmat etuvchilarni o'ldirgan vaqtida uni kuydirib yubordi. Shuning uchun "Avesta"ning beshdan uchi yo'qolib ketdi. Avesta o'ttiz nask-(qism) edi. Majusiylar qo'lida o'n ikki nask chamasi qoldi", - deb yozadi. Rivoyatlarga ko'ra, "Avesta"ning uch nusxasi bo'lib, bir nusxasini Aleksandr Makedonskiy kuydirtirib tashlagan, ikkinchi nusxasining kerakli joylarini (tibbiyot, geografiya, falsafa va astronomiyaga oid qismlarini)

tajjima qildirish uchun Yunonistonga jo'natgan, yana bir nusxasini bu dinning o'ta sodiq kishilari saqlab qolganlar. Lekin bu nusxa ham uzuq-yuluq holatda sosoniylar davrigacha (eramizning III-VII asrlari) yetib kelgan. Bu davrda Eronda zardushtiylik boshqa dinlarga nisbatan rasmiy din vazifasini bajargan. Shu boisdan ham sosoniy hukmdorlar uzuq-yuluq holatda yetib kelgan nusxani kerakli qo'shimchalari bilan to'ldirishga buyruq berganlar. Keyinchalik to'ldirilgan nusxaga sharhlar yozilgan va "Zend-Avesta" deb yuritila boshlangan.

Xulosa qilib aytganda, Markaziy Osiyo jahon sivilizatsiyasi tarixida o'zining salmoqli o'rniga egadir. Bizning qadimiy tariximiz boy ma'naviyatimiz, olamshumul madaniy merosimiz, bugun qo'lga kiritgan yutuqlarimizning, ertaga erishajak g'alabalarmizning hayotbaxsh asosidir. Biz ulkan tarix, ulkan sivilizatsiya yaratgan ulug' ajdodlarning qonuniy vorisimiz. Bobolarimiz, momolarimiz umumjahon taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shgani jahondagi madaniyatli va ma'rifatli xalqlar tomonidan minnatdorchilik bilan e'tirof etiladi. Ana shunday ajdodlarni eslamaslik, ularning faoliyatiga munosib baho bermaslik, ular ishini davom ettirmaslik, donolarimiz o'gitlariga amal qilmaslik o'zligimizni unutish ma'naviy gumrohligimiz bo'ladi. O'tmish tariximizning nurli sahifalaridan ibratli saboq chiqarish, o'tganlarning ruhini shod etish chinakkam oriflik belgisi hisoblanadi. Ayni paytda ruhiy madad, ma'naviy taskin, ertangi kunga ishonch va rag'bat manbaidir.